

ABORDAGEM SOBRE RESFRIAMENTO LÍQUIDO PARA DATACENTERS

Jafer da Fontoura Ahmad, Delaine de Sousa Silva Álvares, Rodrigo Cianfroni, Leonardo Guerra de Rezende Guedes

jaferahmad@yahoo.com.br, delaine.alvares@hotmail.com, rodrigo.cianfroni@gmail.com, prof.leonardo.guedes@gmail.com

Resumo - Hoje em dia, vemos uma demanda crescente por processamento de dados, devido à digitalização de processos, computação na nuvem e, principalmente, Inteligência Artificial (IA). Isso acarreta num crescimento exponencial no consumo e geração de dados, surgindo a necessidade de aumentar a densidade de servidores nos datacenters, resultando em um maior consumo de energia e na geração de uma grande quantidade de calor. O método mais tradicional utilizado nos dias de hoje é através do resfriamento a ar, que possui uma limitação quando há uma densidade de servidores muito grande, além de não se mostrar eficiente e sustentável. Diante disso, uma outra técnica surge como alternativa para atender essa demanda, que é o resfriamento líquido, que aproveita as propriedades de transferência de calor da água e de outros fluidos para ter uma melhor eficiência na refrigeração dos equipamentos. Este artigo tem o objetivo de mostrar algumas técnicas utilizadas para implementar esse tipo de resfriamento.

Palavras-chave: Datacenters, Inteligência Artificial (IA), Refrigeração, Resfriamento Líquido.

Abstract - Nowadays, we see a growing demand for data processing, due to the digitalization of processes, cloud computing and, mainly, Artificial Intelligence (AI). This leads to exponential growth in data consumption and generation, resulting in the need to increase the density of servers in datacenters, resulting in greater energy consumption and the generation of a large amount of heat. The most traditional method used today is through air cooling, which has a limitation when there is a very high density of servers, in addition to not being efficient and sustainable. Given this, another technique emerges as an alternative to meet this demand, which is liquid cooling, which takes advantage of the heat transfer properties of water and other fluids to have better efficiency in cooling equipment. This article aims to show some techniques used to implement this type of refrigerating.

Keywords: Datacenters, Artificial Intelligence (AI), Refrigerating, Liquid Cooling.

INTRODUÇÃO

Considera-se neste trabalho que os Datacenters são ambientes conhecidos como de missão crítica, ou seja, abrigam equipamentos responsáveis pelo processamento e armazenamento de informações

cruciais para a continuidade de negócios em uma variedade de organizações, incluindo empresas, instituições de ensino, indústrias, órgãos governamentais, hospitais, hotéis, entre outros. Eles representam o núcleo da infraestrutura tecnológica global e desempenham um papel fundamental no armazenamento e processamento de dados pessoais, empresariais e organizacionais.

Com o aumento contínuo da carga de trabalho nos Datacenters, impulsionado pela análise avançada, inteligência artificial (IA) e a digitalização de processos, o consumo médio de energia dos racks aumentou consideravelmente. Isso se deve, em parte, à densificação do hardware de TI, com cada nova geração de CPUs incorporando mais capacidade de processamento em tamanhos de matriz decrescentes.

Cargas de trabalho como inteligência artificial e aprendizado de máquina exigem operações de ponto flutuante, geralmente realizadas por unidades de processamento gráfico (GPUs). Essas GPUs são projetadas para operar em temperaturas normais acima de 80 °C quando totalmente utilizadas para determinadas cargas de trabalho, conforme indicado pela DatacenterDynamics.

Quando os racks consomem até 20 kW, as técnicas de refrigeração tradicionais, baseadas em ar, são confiáveis para manter o hardware de TI funcionando de maneira segura e eficiente. No entanto, à medida que a densidade de equipamentos nos racks começa a exceder 30 kW ou mais, novas abordagens de refrigeração precisam ser adotadas. A solução para lidar com o calor gerado nesse nível de consumo reside na refrigeração líquida.

A refrigeração líquida para Datacenters é uma solução tecnológica que ajuda a manter o hardware

do computador e outros dispositivos eletrônicos funcionando em temperaturas ideais.

Essa abordagem reduz os custos associados ao consumo de energia ao resfriar o ambiente interno do Datacenter, eliminando a necessidade de sistemas tradicionais de ar-condicionado. As soluções de refrigeração líquida fornecem um meio eficiente e econômico para os Datacenters manterem a temperatura ideal e diminuir a quantidade de energia necessária para operar o sistema.

A abordagem deste trabalho consiste na análise dos tipos de refrigeração líquida, seus custos, manutenção e como realizar a escolha correta do tipo a ser utilizado. A relevância do estudo deste tema é indiscutível, especialmente em um contexto em que a eficiência energética e a sustentabilidade se tornaram prioridades para a operação de Datacenters. Com a crescente demanda por processamento de dados e a pressão para reduzir o impacto ambiental das operações, compreender e implementar soluções de refrigeração líquida não apenas contribui para a eficiência operacional, mas também para a competitividade das organizações em um mercado cada vez mais exigente.

REFERENCIAL TEÓRICO

Os datacenters são parte integrante da computação moderna e são usados para armazenar e processar grandes quantidades de dados Marin (2011). Para garantir a operação eficiente desses datacenters, é importante manter as temperaturas ideais. Isso pode ser conseguido através de sistemas de refrigeração a ar ou de refrigeração líquida.

O resfriamento a ar é o método tradicional de resfriamento de datacenters e envolve o uso de ventiladores para circular o ar sobre componentes dissipadores de calor, como processadores e fontes de alimentação. Esta é uma solução econômica e pode ser facilmente instalada em datacenters existentes. Existem diferentes maneiras de configurar o resfriamento de ar em um datacenter:

a) Resfriamento baseado em ambiente: Este sistema resfria toda a sala do datacenter. Unidades de ar-condicionado insuflam ar frio por todo o espaço,

mantendo todo o ambiente na temperatura desejada.

b) Resfriamento baseado em fileiras: Neste caso, as máquinas de ar-condicionado são colocadas na parte perimetral dos racks. O insuflamento de ar pode ser no teto ou sob o piso (mais comum). Nesse caso, há uma organização das fileiras em corredores frios e quentes, onde o indicado é colocar os equipamentos de ar-condicionado nos corredores quentes, conforme Figura 1.

c) Resfriamento baseado em rack: Este é o método mais focado. Cada rack de servidor tem uma unidade de resfriamento que resfria diretamente os servidores internos. É preciso, mas pode ser mais complexo de gerenciar.

Figura 1: Exemplo de distribuição de ar sob o piso elevado.

Fonte: Zeittec Datacenter Solutions, 2024

No entanto, o resfriamento a ar é menos eficiente do que o resfriamento líquido e pode ser insuficiente para datacenters com componentes de alta potência. Conforme Marin (2011), a capacidade da água de transportar calor é de aproximadamente 3200 vezes superior à do ar, o que a torna mais eficiente.

Além disso, para a refrigeração de racks com cargas superiores a 20 kW, sistemas orientados a racks com refrigerantes líquidos podem oferecer melhores resultados. Isso faz com que esse método seja mais eficiente do que o resfriamento a ar e pode ajudar a reduzir as temperaturas em datacenters com componentes de potência extremamente alta.

Entretanto, o resfriamento líquido pode ser mais caro para instalar e manter, e requer conhecimento

mais especializado. Em última análise, a escolha entre resfriamento a ar e resfriamento líquido para um datacenter depende do orçamento, do tamanho do datacenter e dos tipos de componentes que estão sendo resfriados. Para datacenters com componentes de alta potência, o resfriamento líquido pode ser a opção mais eficaz. Para datacenters menores, o resfriamento a ar pode ser a solução mais econômica.

Como exemplo na Figura 2, é possível observar os limites de consumo para cada solução de resfriamento.

Figura 2: Capacidade de gerenciamento térmico em diversas densidades de racks.

Fonte: Vertiv, 2024

METODOLOGIA

A metodologia adotada para a análise dos tipos de resfriamento líquido em datacenters baseou-se na revisão bibliográfica, utilizando um método científico que prioriza a coleta e análise de informações já existentes na literatura especializada. Este processo envolveu a busca por artigos científicos, livros, publicações de organizações reconhecidas e relatórios técnicos, que discutem as técnicas de refrigeração líquida e suas aplicações em ambientes de datacenter.

Inicialmente, foram selecionados textos relevantes sobre resfriamento líquido, incluindo estudos que abordam a eficiência energética e os benefícios associados a essa tecnologia. A partir dessas fontes, foram extraídos dados e informações que sustentam as análises apresentadas nas seções subsequentes do artigo.

Os principais autores e publicações que serviram como base para essa revisão incluem:

- Marin (2011), que apresenta uma visão abrangente sobre datacenters e suas necessidades de refrigeração.
- Nehme (2023), que discute as tendências atuais e as considerações financeiras relacionadas ao resfriamento líquido.
- ASHRAE (2006), que fornece diretrizes específicas para a implementação de sistemas de refrigeração em ambientes de datacenter.

Dentre outros relatórios da Datacenter Dynamics e publicações da Vertiv, que abordam inovações e melhores práticas em refrigeração.

Além da análise qualitativa das informações, a revisão bibliográfica permitiu identificar lacunas e oportunidades para pesquisas futuras, bem como sugerir práticas recomendadas para a implementação eficaz de sistemas de resfriamento líquido em datacenters.

RESULTADOS E ANÁLISE

Conforme Marin (2011), há uma estimativa de que o sistema de refrigeração consuma entre 40% e 50% da carga total do data center. Através disso, há uma demanda cada vez maior de aumentar a densidade de servidores por rack. Por isso, o resfriamento líquido está se tornando cada vez mais popular em data centers como uma forma de reduzir o consumo de energia e os custos. Isso se deve ao fato de que essa técnica se baseia na transferência de calor do ambiente do data center para um refrigerante, geralmente um líquido, como água, e então é dissipado em outro ponto. É uma maneira mais direta de gerenciar o calor em comparação ao resfriamento a ar, tendo um destaque maior para data centers de alta densidade.

Conforme o fabricante Vertiv, a refrigeração líquida apresenta cinco principais benefícios para infraestrutura de alta densidade:

- **Melhora o desempenho de TI:** A refrigeração líquida melhora a confiabilidade e o desempenho de TI ao evitar o superaquecimento das CPUs e permitir que sistemas de alta densidade operem em seu máximo desempenho sem reduzir sua voltagem e frequência de clock.
- **Melhora na eficiência energética:** Permite economias significativas de energia ao ter propriedades de transferência térmica superiores ao ar e eliminar a necessidade de ventiladores.
- **Sustentabilidade:** A refrigeração líquida reduz o consumo de energia nos data centers, melhora a eficiência (PUE) e permite o reaproveitamento do calor capturado, reduzindo a demanda nos sistemas de aquecimento do prédio. Um exemplo de redução de PUE está nos data centers da OVHcloud, cujo valor está em 1,28, inferior à melhor média da indústria, que é de 1,553, conforme estimativas realizadas em 2022, conforme publicado em DatacenterDynamics.
- **Maximização do uso do espaço:** A refrigeração líquida permite maximizar o espaço no data center, evitando expansões ou novas construções, além de suportar aplicações de borda com alta demanda de processamento em espaços limitados.
- **Menor custo de propriedade:** De acordo com a ASHRAE, a refrigeração líquida em data centers pode melhorar o custo total de propriedade por meio de maior densidade, maior uso de resfriamento gratuito e melhor desempenho por watt.

Outro ponto importante a ser levado em consideração é a escolha de qual sistema de resfriamento líquido adotar. É importante saber o quanto de potência de resfriamento será necessário para todos os servidores, pois isso acarretará um sistema maior, que necessite de mais espaço.

Também é importante escolher que tipo de líquido será utilizado, se água, mais suscetível a corrosão, ou glicol, que são mais caros, mas são muito menos suscetíveis a corrosão e têm vida útil maior.

Resfriamento Líquido Direto (DLC)

O princípio do DLC é estabelecer um loop de resfriamento. O líquido frio é enviado para placas frias, montadas diretamente nos componentes mais quentes, e absorve o calor que é enviado para uma unidade de distribuição de refrigerante (CDU) para um trocador de calor cuja função é dissipar o calor. Eles geralmente estão localizados no rack ou compartilhados por fileiras. Quando o líquido é resfriado, ele é devolvido às placas frias, fechando assim o loop de resfriamento.

Segundo a Vertiv, esse método de resfriamento pode eliminar aproximadamente 70-75% do calor gerado pelo equipamento no rack.

As figuras 3 demonstram esse processo, a figura 4 mostra os componentes do DLC e a figura 5 contém exemplos de servidor e placas de resfriamento.

Figura 3: Processo de resfriamento líquido direto.

Fonte: <https://2crsi.com>, 2024

Figura 4: Componentes do sistema de resfriamento líquido direto.

Fonte: <https://www.dell.com>, 2024

Figura 5: Exemplo de servidor e placas de resfriamento.

Fonte: <https://www.dell.com>, 2024

Ainda há outro tipo de resfriamento, que é chamado de indireto. Nesse caso, o líquido refrigerante não entra em contato direto com os componentes quentes do servidor. Em vez disso, um trocador de calor é utilizado para transferir o calor dos componentes para o líquido refrigerante. O líquido refrigerante circula por um sistema fechado e é resfriado em uma unidade de refrigeração externa antes de ser recirculado novamente.

Resfriamento por Porta Traseira (Rear Door)

Nesse tipo de resfriamento, há a instalação de uma unidade de resfriamento na parte traseira dos racks de servidores, substituindo a porta traseira do rack de equipamentos de TI por um trocador a líquido.

A unidade utiliza um sistema de circulação de líquido refrigerante para extrair o calor dos componentes quentes. O ar quente gerado pelos servidores encontra-se com a unidade de

resfriamento, onde o calor é dissipado antes de ser recirculado novamente. As figuras 5 e 6 representam o processo e como é a instalação, respectivamente.

Figura 5: Processo de resfriamento RDC.

Fonte: <http://www.akcp.com>, 2024

Figura 6: Instalação do sistema RDC em um rack.

Fonte: <http://www.akcp.com/>

O resfriamento por placa traseira é uma solução relativamente fácil de implementar e útil em data centers onde não é possível expandir ou modificar a infraestrutura existente ou refrigerar ambientes com densidades de rack mistas.

Imersão em Líquido (Immersion Cooling)

Essa técnica envolve a imersão completa dos componentes eletrônicos em um líquido dielétrico especializado, não condutor e não corrosivo, para resfriá-los. O líquido dielétrico tem alta capacidade de absorção e dissipação de calor, permitindo um resfriamento eficiente dos equipamentos. Outro detalhe importante é que o resfriamento por imersão elimina a necessidade de ventiladores e reduz o ruído gerado pelos sistemas de resfriamento tradicionais.

Ela pode ser implementada tanto o refrigerante líquido alterando ou não o seu estado de líquido para gasoso. Quando não há alteração, chamamos de monofásico.

Nesse caso, o líquido refrigerante é bombeado e troca calor sensível com outro trocador de calor que possui água mais fria. Para o caso em que haja alteração de seu estado físico de líquido para gasoso, chamamos de bifásico. O refrigerante troca de estado devido ao calor latente, tornando-se gás. Quando isso acontece, ele sobe acima do reservatório de fluido, onde é então condensado de volta à temperatura de saturação. Isso faz com que o fluido caia de volta para o reservatório. Abaixo, na figura 7, há um exemplo de servidores imersos em um tanque com líquido dielétrico.

Figura 7: Servidores imersos em líquido dielétrico.

Fonte: <http://www.linkedin.com>, 2024

Essa solução é considerada uma das melhores opções futuras para economizar custos em um data center. Segundo o DatacenterDynamics, isso se deve a algumas condições que a tornam favoráveis, tais como:

- **Eficiência Energética:** Permite uma dissipação de calor mais eficiente em comparação aos métodos de resfriamento tradicionais. O fluido dielétrico usado no resfriamento por imersão tem uma capacidade de calor e condutividade maiores do que o ar, permitindo melhor transferência de calor e reduzindo a energia necessária para o resfriamento.
- **Infraestrutura reduzida:** Elimina a necessidade de grandes unidades de ar-condicionado, pisos elevados e sistemas complexos de circulação de ar. Essa redução nos requisitos de infraestrutura

pode levar a economias de custos em termos de construção, manutenção e consumo de energia.

- **Maior densidade de servidores:** Permite maior densidade de servidores em um determinado espaço. Sem a necessidade de espaços de ar entre os servidores, os operadores de data center podem embalar mais poder de computação no mesmo espaço. Isso permite uma utilização mais eficiente do espaço e reduz potencialmente o custo geral por rack.
- **Vida útil estendida do hardware:** Ao manter uma temperatura controlada e uniforme em todos os componentes do servidor, o resfriamento por imersão pode potencialmente estender a vida útil do hardware. A ausência de poeira, umidade e outros contaminantes transportados pelo ar também pode contribuir para reduzir falhas de equipamento e custos de manutenção.

Considerações Sobre o Resfriamento Líquido

Após terem sido analisadas as principais técnicas para realizar a refrigeração líquida, alguns outros pontos são importantes de serem mencionados, como custo, manutenção e riscos de vazamento. O resfriamento líquido, apesar de ter um custo inicial mais elevado do que o resfriamento a ar, está se tornando mais econômico devido ao aumento dos custos de energia. Segundo Nehme (2023), o preço de um sistema de resfriamento líquido varia entre US\$ 45.000 e US\$ 200.000, dependendo do tamanho do data center e dos componentes usados, como bombas e radiadores. Além do custo inicial, há despesas contínuas, como eletricidade, substituição de peças e manutenção. Apesar do alto investimento inicial, o resfriamento líquido oferece maior eficiência e economia de energia a longo prazo, tornando-se uma escolha cada vez mais popular em data centers.

Não menos importante, a manutenção regular é essencial para garantir a eficácia desses sistemas. O líquido de resfriamento deve ser inspecionado para evitar contaminações e vazamentos, e componentes como bombas, radiadores e ventiladores precisam ser verificados e substituídos, se necessário. A

limpeza dos componentes também é importante para evitar acúmulo de poeira pela manutenção.

Um assunto em que diversos operadores de data centers se preocupam com esse tipo de sistema é o vazamento que pode ocorrer. Estes podem causar danos ao equipamento, interrupções nas operações e até riscos de eletrocussão e podem ocorrer por falhas na instalação, válvulas defeituosas ou canos antigos, resultando em corrosão, mofo e impacto na saúde do pessoal. Para evitar esses problemas, é essencial realizar manutenções regulares, corrigir vazamentos, substituir componentes danificados e garantir uma instalação adequada. A instalação de sistemas de detecção de vazamentos também é recomendada para identificar e resolver problemas rapidamente.

CONCLUSÃO

Existem diversas soluções de resfriamento líquido, no qual o projetista deverá avaliar qual delas melhor se aplica para cada tipo de necessidade. Para o caso de resfriamento por porta traseira não interferência direta nos equipamentos de TI, o que torna menos intrusivo e mais fácil de implementar. O resfriamento líquido direto já necessita de uma adaptação direta nos equipamentos, com a instalação de placas que resfriam componentes que mais necessitam de resfriamento. Já o resfriamento por imersão há uma necessidade de mudança mais profunda tanto no ambiente, tanque de resfriamento entre outros. Ainda, deve-se ter uma preocupação com a questão de custos para implantação e manutenção, a manutenção, de extrema importância para não haver qualquer comprometimento e impacto operacional no datacenter, principalmente contra vazamentos, que além das verificações que devam ser realizadas, um sistema de detecção é imprescindível.

Outro ponto importante abordado é que o resfriamento líquido é a melhor alternativa para datacenter que demandem alto consumo de energia e alta densidade por rack comparado ao sistema de resfriamento a ar. Isto porque ele apresenta melhor eficiência energética, mais sustentável, inclusive refletindo na baixa do indicador de PUE e otimização de espaço. Com isso, caso os datacenters

desejem atender essas necessidades crescentes de processamento e consumo, terão que se adaptar e pensar nesse caminho como alternativa.

Existem diversas soluções de resfriamento líquido, e cabe ao projetista avaliar qual delas melhor se aplica a cada tipo de necessidade. É fundamental considerar os custos envolvidos tanto na implantação quanto na manutenção, sendo esta última de extrema importância para evitar comprometimentos operacionais, especialmente no que tange a vazamentos. A implementação de um sistema de detecção é imprescindível para identificar problemas rapidamente e mitigar riscos.

Diante do exposto, fica claro que o resfriamento líquido é a melhor alternativa para data centers que demandam alto consumo de energia e alta densidade por rack, especialmente quando comparado aos sistemas de resfriamento a ar. Essa abordagem apresenta melhor eficiência energética, é mais sustentável e pode resultar na redução do indicador de PUE, além de otimizar o espaço disponível. Para que os data centers atendam às crescentes necessidades de processamento e consumo, é vital que se adaptem e considerem essas soluções.

REFERÊNCIAS

CLARITY TREINAMENTOS. Fluxo do Ar de Refrigeração em Datacenters. Clarity Treinamentos. Acesso em: 05 jul. 2024. Disponível em: <https://www.claritytreinamentos.com.br>.

IBM. O que é um datacenter? IBM. Acesso em: 05 jul. 2024. Disponível em: <https://www.ibm.com/br-pt/topics/data-centers>.

REDES TECNOLOGIA E SERVIÇOS. Entenda o que é PUE (Power Usage Effectiveness) e como é feito o cálculo. Redes Tecnologia. Acesso em: 05 jul. 2024. Disponível em: <https://redestecnologia.com.br/o-que-e-pue/>.

WEBINAR RTI. 14° Webinar RTI: Climatização para datacenters: controle de fluxo de ar. Acesso em: 05 jul. 2024. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=TxYuPDlvQug>.